

Oilaviy munosabatlarda konfliktlar va ularning o'рни

Конфликты и их место в семейных отношениях

Conflicts and their place in family relationships

Esemuratova Gulbanu Sultanbek qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 4-kurs talabasi

esemuratovagulbanu@gmail.com

+998934861835

Saparova Eldora Tajimuratovna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 4-kurs talabasi

saparovaeldora@gmail.com

+998885072512

Jumaniyazova Sarbinaz Uzaqbay qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 4-kurs talabasi

sarbinazjumaniyazov@gmail.com

+998935571210

Annotaciya: Ushbu maqolada oilaviy musoabatlarda yuzaga keluvchi konfliktalar, ularning qanday yuzaga kelishi va munosabatlarga qanday ta'sir qilishi, ajralishga sabab bo'luvchi omillar haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются конфликты, возникающие в семейных отношениях, как они возникают и как влияют на отношения, а также факторы, вызывающие развод.

Annotation: This article discusses the conflicts that arise in family relationships, how they arise and how they affect relationships, and the factors that cause divorce.

Kalit so'zlar: oila, munosabatlar, er-xotin, konfliktlar, ajrim.

Ключевые слова: семья, отношения, пара, конфликты, развод.

Key words: family, relationship, couple, conflicts, divorce.

Oilaviy nizolarning eng xarakterlilaridan biri bu er va xotin o'rtasidagi nizolardir. Xalqimizda bir gap bor oshsiz uy bo'lishi mumkin, lekin nizosiz uy bo'lmaydi. Faqal, nizoning nizodan farqi bor, Bu haqda quyida batafsil to'xtalib o'tamiz. Haqiqatdan ham ilk bolalikdanoq ko'plab ertaklar eshitib, keyinchalik o'zlari ham ularni turli kitoblardan o'qib o'sgan yoshlar o'zlarining bo'lajak oilaviy hayotlarini adekvat tasavvur eta olishlari mushkul. Chunki ertaklarda ham, kinofilmlarda ham qahramonlar bir-birlariga yetishgunlariga qadar ne-ne mashaqqatlarni, zahmatlarni boshlaridan kechirib, bu yo'lda duch kelgan qora kuchlarni yengib, oxir-oqibatda visolga erishadilar, el-u yurtga «*qirq kecha-yu qirq kunduz to'y berib, murod-maqсадlariga erishadilar*». Deyarli barcha ertaklar, filmlar, ayniqsa filmlar, aksariyat hollarda shu tariqa yakunlanadi.

Oilada yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan nizo-janjallarning sabablarini aniqlash

va ularning oldini olish masalalarini ijobiy hal qilish uchun birinchi navbatda ularni kimlar o'rtasida yuz berayotganligini farqlab olish maqsadga muvofiqdir. Oilaviy nizolarda kimlar ishtirok etayotganiga ko'ra ularni quyidagicha asosiy turlarga ajratish mumkin:

- *er-xotin o'rtasidagi nizolar;*
- *qaynona-kelin o'rtasidagi nizolar;*
- *qaynona-kuyov o'rtasidagi nizolar;*
- *ovsinlar o'rtasidagi nizolar;*
- *ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi nizolar.*

Albatta, bu ro'yxatni yanada davom ettiraverish mumkin, lekin biz hozircha shu yuqorida keltirilganlar bilangina kifoyalanib, oilaviy hayotda ro'y berish ehtimoli nisbatan yuqori bo'lgan nizolarning eng asosiysi bo'lmish er-xotin o'rtasidagi nizolarning ayrim xususiyatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Har qanday oilada er-xotinning o'zaro munosabatlarida nizoli vaziyatlarning yuzaga kelishi muqarrar. Lekin shu nizolarning xarakteri, ularning oqibatlariga ko'ra turli oilalar va ulardagi oilaviy munosabatlar bir-birlaridan farqlanadi. Shunday ekan biz dastavval muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz oilalarda ro'y beradigan nizolarni ko'rib chiqaylik. Muvaffaqiyatli oilalardagi nizolar biriktiruvchi va muvaffaqiyatsiz oilalardagi nizolar esa ajratuvchi xarakterga ega. Shuning uchun ham psixologik adabiyotlarda nizolar shartli ravishda «konstruktiv» («biriktiruvchi») va «destruktiv» («ajratuvchi») nizolarga farqlanadi. Ular, o'zlarining yuzaga kelishiga asos bo'lgan muammolar, bu muammolarning hal etilishi, kechinishi, ishtirokchilari, oqibatlari va boshqalarning xarakteriga ko'ra bir-birlaridan farqlanadi.

Hozirgi vaqtda nikoh-oila munosabatlari zaminida yuzaga keladigan noxush hodisalar, har xil asab buzilishlar kasalliklarning kelib chiqishi, har xil jinoyatlar, qotilliklar, o‘z joniga qasd qilish, xiyonat, bolalar tarbiyasining buzilishi va shu kabi qator ko'ngilsizliklarning aksariyati shu 3-toifa oilalariga to‘g‘ri keladi. Shuning uchun ham nafaqat yoshlarimiz balki faoliyati bevosita nikoh-oila muammolari bilan bog‘liq bo‘lgan mutasaddi xodimlar, mahalla, hokimiyat vakillari, katta yoshdagilar ham hozirgi zamon oilasining ijtimoiy psixologik xusuiyat lari, er-xotin nizolari, oilaviy nizolar psixologiyasi haqida tegishli ma’lumotlarga ega bo‘lishlari maqsadga muvofiqdir,

Nikoh ajrimlariga kelsak, bunday holat Sharq xalqlarida ham, bizda ham sodda bulgan. Eski manbalarda nikoh ajrimiga sababtopilgan omillar sifatida avvalo, ar eki xotinda to‘ydan keyinaniqlangan naslli xastaliklar, ko‘p holatlarda erkak kishining, havo holatlarida ayolining boshqa inson bilan" til " topib ketishi, Bo obro’ va mansabdorning kelinchakni chiqarib qolishiva zurluk bilan eski oilani buzishga majbur kilishlar, farzandsizlik, ayoling ne pushtligi sabab erkakning hotinni taloq qilishi, iqtisodiy nochor oilning o‘z ro‘zg‘orini yurita olmaganidan ayolning boshqa odamga turmushga cjiqishiga majbur bo‘lib qolishi kabi sabablar qayd etilgan. Muximi shundakiy, nikohning barbod bo‘lishidagi tashabbus asosan erkak kishining qo‘lida bulgan. Agar xohlasa nikoh barbod bo‘lgan. Agar mabodo ayol tashabbus ko‘rsatsa, u qattiq jazolan, jamiyat uni qoralagan, xattoki, tosh bo‘ron qilinganligi to‘g‘risida qadimgi tarixdan, eski filmlardan malum

Yoshlarimiz esa er-xotin nizolarini jiddiy, ayanchli oqibatlariga olib keluvchi ajratuvchi «men» xarakteridagi «chegaralanmagan» turlaridan ogoh bo‘lishi, o‘z hayotlarida shu toifa nizolarning yuzaga keltirmasiik, ularning oidini olish va

bartaraf etish borasida zarur bo'lgan bilim va ma'lumotlarga ega bo'lishlari lozim. Albatta barcha konfliktlar oila bizilishiga, yoki oilaviy munosabatlarga dars jetishiga olin keladi degan fikr notog'ri hisoblanadi. Balki, o'z ornida tog'ri talqin qilingan va o'z yechimi topgan konfliktlar aksincha, oilaning mustahkam bo'lishida juda katta ahamiyatga ega. Bularni har bir shaxs tushuna olishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.G'.Shoumarov "Oila psixologiyasi"; T,. - 2008;
2. Karimova V.M. Akravova F.A. "Psixologiya",. T., - 2000;
3. В.М.Каримова "Оила психологияси" дарслик, Т., - 2007.